

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

3. Azizov N.X.. Belbog'li turkiston kurashi. Toshkent: O'qituvchi 1998. 71-b.
4. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. Toshkent. 2017. 97-b.

UO'K: 94(575):008

**TAYYORLOV GURUHLARIDA TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARINI
TASHKIL ETISH USULLARI**

<https://zenodo.org/records/15336783>

Abdumuhtorova Mohlaroy Baxtiyorjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ijodkorligini rivojlantirishda tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari va metodlari tahlil qilingan. Oilada va maktabgacha ta'limda tashkilotlarida bolalarning tasviriy faoliyatga rahbarlik qilish usullari, rasm chizish, loy ishi, applikatsiya va qurish-yasashga o'rgatish metod va vositalari kabi masalalar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *tasviriy faoliyat, rasm, loy, applikatsiya, qurish-yasash, o'yin metodi, kuzatish metodi.*

Аннотация. *В статье анализируются методы и приемы организации занятий по изобразительной деятельности по развитию творческих способностей детей в дошкольных образовательных организациях. Освещены такие вопросы, как методика руководства художественной деятельностью детей в семье и дошкольных образовательных организациях, методы и средства обучения рисованию, лепке из глины, аппликации, конструированию.*

Ключевые слова: *изобразительное искусство, живопись, лепка из глины, метод сборки-создание, игровой метод.*

Abstract. *This article analyzes the methods and techniques of organizing visual activity classes to develop children's creativity in preschool educational organizations. To develop children's visual activity in the family and preschool educational organizations, methods and means of teaching drawing, clay work, applique and construction are covered*

Key words: *visual arts, painting, clay application, construction, game method, observation method.*

Yurtimizda ta'lim tizimiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan ta'limning boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimi takomillashib rivojlanib bormoqda. Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 8-maydagi maktabgacha ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi qabul qilindi. Mazkur Konsepsiyada maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bolalarni sifatli maktabgacha ta'limga qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishni ta'minlash, maktabgacha ta'limda tarbiya samaradorligini oshirish bolalarni har tamonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish vazifalari belgilangan.

Hozirgi vaqtda maktabgacha ta'limga bolalar qamrovi kun sayin oshib bormoqda. Qayd etilgan konsepsiyada 2030-yilgacha 3-7 yoshdagi bolalarning 80.8 foizini maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish rejada ko'rsatilgan. Hozirgi kunga kelib bu ko'rsatgich 74 foizni tashkil qilmoqda [1].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ishlab chiqarilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturining tuzilishi va mazmunining tahlilidan ayonki, kichik guruhlardan boshlab eng ko'p vaqt tasviriy faoliyat mashg'uloti uchun ajratilgan. Tasviriy faoliyatning har bir turi bolalarda aqliy faollikni, ijodkorlikni, badiiy didni shakllantiradi, va boshqa insoniy fazilatlarni shakllanishiga yordam beradi. Bunday fazilatlarsiz ijtimoiy faol shaxsni shakllantirib bo'lmaydi. Ijodkorlikka qiziqishning eng oddiy ko'rinishi aynan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda namoyon bo'la boshlaydi. Lekin bolalarni ijtimoiy-kommunikativ tajribasi yetarli bo'lmaganligi uchun bunday holatlar epizodik tarzda yuzaga kelsa, tajriba to'plab borish jarayonida olamni anglashga intilish, muayyan bilimlarni egallashi natijasida kreativlik aniq mazmunga ega bo'la boshlaydi.

Agar tasviriy faoliyatning rasm, applikasiya, loy ishi turlarini qo'shib hisoblasak unga qanchalik e'tibor qaratilganligiga amin bo'lamiz. Demak tasviriy faoliyat integrativ mazmun kasb etuvchi eng katta bo'lim hisoblanadi va faoliyatning boshqa turlari bilan mantiqiy va didaktik bog'liqlikda amalga oshiriladi. Bu omil tasviriy faoliyat mashg'ulotlari mazmunini va metodikasi faoliyatning boshqa turlariga hamohang tarzda takomillashtirib borish lozimligini anglatadi [2].

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bu - rasm chizish, loy, applikasiya, qurish-yasash mashg'ulotidir. Bu mashg'ulotlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barcha guruhlarida aniq bir vaqtda tartib asosida o'tiladi. Kichik guruhda yilning boshida uncha kata bo'lmagan guruhlar bilan yilning ikkinchi yarimidan boshlab butun bir guruh bilan uyushtiriladi. mashg'ulotlar kichik guruhda 15 daqiqa o'rta guruhda 20 daqiqa katta guruxda 25 daqiqa tayyorlov guruhda 30 daqiqa olib boriladi.

Mashg'ulotlar uch qismga bo'linadi:

- mashg'ulotning boshlanishi – topshiriqni tushuntirish;
- mashg'ulotning borishi - topshiriqni bolalar tamonidan bajarilishi;
- mashg'ulot yakuni - bolalar bajarga topshiriqni tahlil qilish.

Bolalar tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida applikasiya rasm loy ishlari jarayonida bolalarda fikr yuritishning analiz sintez takrorlash kabi ko'nikmalari rivojlanadi va jamoa bo'lib o'rtoqlari bilan ishlashni o'rganadilar. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini muvofaqiyatli uyushtirish unga zarur bo'lgan materiallarni o'z vaqtida tayyorlashga ham bog'liq. Buning uchun:

1) Tarbiyachi rasm va applikasiya uchun kerakli kattalikdagi va rangdagi qog'oz varoqlarini tayyorlaydi (tasvirlangan predmetning kattaligiga ko'ra). Qog'oz varag'iga oldindan orqa tamoniga bolalarni ism familiyasi, mashg'ulot o'tkazilgan sana yozib qo'yiladi.

2) Tarbiyachi oldindan qalam uchlarini ochib qo'yadi.

3) Katta va tayyorlov guruhidagi bolalar ko'proq akvarel bo'yogidan foydalanadi. Oldindan bo'yoqlar ho'llangan bo'lishi lozim. Mo'yqalamlar yaxshilab yuviladi.

4) Mashg'ulot uchun lattalar idishlar tayyorlash zarur. Suv bankalarga mashg'ulot boshlanishin arafasi quyiladi.

5) Applikasiya uchun rangli qog'oz yigmasi tayyorlanadi.

6) Loy haftada bir marotaba tayyorlanadi, polietilen plyonkalarda saqlanadi. Tarbiyachi har bir bola loy parchasini qo'yish uchun taxtachalar, katta tayyorlov guruh uchun ko'rgazmalar harakatlanuvchi taxtachalar tayyorlaydi, ho'l yoki nam lattalar berilishi kerak.

7) Plastilin ham rang bo'yicha tayyorlanib, rangdor mayda detallarni yasash jarayonida beriladi. Ko'proq katta guruhlarda beriladi, oldindan issiqda yumshatilib qo'yiladi

8) Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'rgazmali materiallar bo'lishi lozim. Masalan, predmetlar, o'yinchoqlar, xalq amaliy dekorativ san'at namunalari [3].

Har bir guruhda bolalar ishini tahlil qilish uchun ko'rgazmalar bo'lishi kerak. Mashg'ulot uchun zarur materiallarning har biri aniq, bir joyda, faoliyat turiga qarab saqlanishi kerak, navbatchilar bunda ularni mashg'ulot uchun tayyorlay olishlari lozim. Maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun o'ziga xos bo'lgan asosiy guruhni o'yin usullari tashkil etadi va bu o'yinlardan turli metodlar ichida foydalanishimiz mumkin.

Kuzatish metodi tasviriy faoliyatga o'rgatish tizimining asosini tashkil etadi. Chunki, u atrof muhitni o'rgatishda bilish hamda uni aks ettirishda muhim omil sanaladi. Bolalar atrof muhitni qancha ko'p kuzatsa uni ijodiy fikrlashi, tasviriy faoliyat rasm chizishga qiziqishi ortadi. Biroq kuzatishning o'zi ko'rganini tasvirlab berishga imkon bermaydi. Bolalarni tasvirlashning muhim usullariga turli tasvirlash materiallaridan foydalanish yo'llariga o'rgatish kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlov guruhida naturaga qarab rasm chizish yoki tasvirlashga talab oshishi ma'lum bo'ldi. Tasviriy san'atda naturadan foydalanish deganda kuzatish asosida predmet yoki ko'rinishni tasvirlash tushuniladi. Naturani maktabgacha yoshdagi bolalar uchun sodda shaklli, aniq chizim bo'lishi kerak. Masalan bolalar qog'irchoqni oldidan mashinani yon tamonidan chizadilar va bunda hajmini yetkazib bera olmaydilar. Agar guruhda bolalar soni ko'p bolsa barchasiga teng ko'rinishi uchun 2-3 ta bir xil predmet qo'yiladi. Tarbiyachi naturani bolalar bilan birgalikda qismlarga ajratib ko'rib chiqadi bunda u tahlil jarayonini osonlashtirib o'z so'zlari harakatlari bilan yo'naltiradi. Bu jarayon ma'lum bir idrok madaniyatini rivojlangan analitik fikr yurutish talab qiladi. Bunday ko'nikmalar 5-6 yoshli bolalarda rivojlana boshlaydi [4].

Bolalar o'zi bajargan yoki do'stlari bajargan ishni mustaqil ravishda tahlil qilib baho berishlari 5 yoshga borib to'la shakllanadi. O'rta va katta guruhlarda tarbiyachi bolalar ishlarini ko'rsatadi va kamchiliklarini aytib o'tadi. Bolalar kamchiliklarni qanchalik ko'ra bilsalar keyingi rasmlarda ongli ravishda fikrlashi ortadi. Mashg'ulot yakunida tarbiyachi bolalar ishida birini olib ijobiy tamonlarini ko'rsatadi. Masalan, ranglarni yaxshi tanlaganini chiziqlarning aniqligini va boshqalarni kamchilik ko'p bolalarda bo'lsa kamchilikni tarbiyachi jamoada tushuntirish kerak agar kamchilik bir bolaning o'zida bo'lsa yakkama yakkaga tushuntirish lozim.

O'yinli o'rgatish usullari, tasviriy faoliyatda o'yinlardan foydalanish ko'rgazmali - amaliy o'rgatish usullariga kiradi. Bola qancha kichik bo'lsa, o'yin uning tarbiyasida shuncha muhim o'rin tutadi. O'yin usullari qo'yilgan masalaga nisbatan bolalarning diqqatini yaxshi jalb qiladi, va xayol va tafakkur ishini yengillashtiradi. O'yin usullarini kichik guruh bilan birinchi marta Ye.A. Flerina tamonidan tashkil qilingan. Keyinchalik Volkova va Kazakova tamonidan davom ettirilib kichik guruh uchun har bir mashg'ulot o'yin obrazi bilan bolaga singdirish maqsadida katta bir tizim ishlab chiqiladi. Kichik guruh bolalar uchun o'yin mashqlarida rasm chizishdan keng foydalaniladi maqsad bolani oddiy chiziqli shakllarni chizishga o'rgatish va qo'l harakatlarini rivojlantirish.

Qurish-yasash mashg'ulotlarida bolalar katta va mayda qurilish detallaridan foydalanadilar garaj, uylar, paraxodlar quradilar. Qog'ozdan archa va guruh xonasi uchun o'yinchoqlar yasaladi. Tabiat materiallaridan gugurt cho'pi, plastilin yordamida qayiqchalar yasaydilar. Kuzda turli tuman barglardan piramida yoki shapkachalar yasaydilar. Mashg'ulotdan tashqari bolalar kitoblardagi rangli rasmlarni va rasimli albomchalarni tamosha qiladilar. Bu esa bolalarni badiiy didlarini idrok qilishlarini o'stiradi.

Ayrim metodlar mashg'ulot ishining umumiy yo'nalishini aniqlamay, balki usul sifatida namoyon bo'ladi. Masalan mashg'ulot boshida she'r hikoya o'qib beriladigan vazifaga bolalarning qiziqishini uyg'otish uchun o'qilsa, boshqa mashg'ulotlarda esa she'r oqish tarbiyachi uchun xizmat qiladi ya'ni mashg'ulot boshini tashkil qilish uchun qo'llaniladi. Yu.B.Babanskiy tasviriy san'at metodlarini umumiy harakterga qarab 3 guruhga klassifikatsiyalagan:

1-guruh: o'quv-bilish faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish. Bunga o'quvchilarning ko'rgazmali, og'zaki, amaliy, induktiv, va deduktiv, reproduktiv va muammoli izlanuvchan, hamda mustaqil ishlari kiradi.

2-guruh: ta'lim berishning o'quv faoliyatini stimullashtirish (qiziqtirish va rag'batlantirish) va motivatsiyalash (maqsadga yo'naltirish) metodlari. O'qishga bo'lgan qiziqshini oshirish va motivlashtirish: burch va javobgarlikni stimullashtirish motivlashtirish.

3-guruh: o'quv faoliyatida nazorat va o'z o'zini nazorat qilish metodlari.

Yu.Babaniskiy taklif qilgan bu metodlar asosan maktab ta'limiga mos bo'lib, ularning 1-guruhidagina maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda foydalaniladi, ya'nib u ko'rgazmali, og'zaki, amaliy metodlar, hamda ko'nikma va malakalarga ega bo'lish uchun qaratilgan qisman reproduktiv mashqlardir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil ishlari katta o'rin egallaydi, faqat bu mustaqil ishlarga bolalarning murakkab muammoli masalalarni yechishi kirmaydi, chunki bunday masalalar uzoq vaqtni talab etadi [5].

Bolalarni badiiy jihatdan tarbiya olishi faqatgina mashg'ulot jarayonida emas, balki kundalik hayotida ham yuzaga keladi. Bu o'rinda bolaning o'z faolligi jarayonda yuzaga keluvchi mustaqil tasviriy faoliyatda muhim ro'l o'ynaydi. U bu jarayonda mashg'ulotlardan olgan badiiy tajribasidan foydalanadi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan xulosa qiladigan bo'lsak, tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish, bolalarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Turli usullar, masalan, ijodiy erkinlikni rag'batlantirish, vizual materiallardan foydalanish, o'yinga asoslangan mashg'ulotlar, o'zaro baholash, mavzularni moslashtirish va tabiiy elementlardan ilhom olish orqali bolalarning tasavvurlari, his-tuyg'ulari va ijodiy fikrlashlari kengayadi. Ushbu faoliyatlar orqali bolalar nafaqat san'atni o'rganishadi, balki o'zlarining tasviriy ifodalash qobiliyatlarini ham oshiradilar. Mashg'ulotlarni samimiy va qiziqarli tarzda tashkil etish, o'quvchilarga o'zlarini erkin ifodalash imkonini yaratadi va ularning ijodkorligini rivojlantirishga katta yordam beradi. Bu jarayon ular uchun faqat bilim olish emas, balki o'z hissiyotlarini tushunish va boshqalar bilan o'rtoqlashish imkoniyatini ham taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Reapublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori (N_ PQ-4312-son 08.05.2019).

2. Omonov D.A. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini olib borish shakllari va usullari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.

3. Dadajonova G.M. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etishda metodik-didaktik yondashuv.

4. Xasanova.Sh. Tasviriy faoliyatga o'rgatish. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Tafakkur, 2020. 47 bet

5. Xasanova Sh. Tasviriy faoliyatga o'rgatish nazariyasi va metodikasi. Darslik – Toshkent: Tafakkur, 2020. 52-b.

